

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI MAHALLIY TARIXIY MATERIALLAR VOSITASIDA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASH

Kosbergenov Raxat Maxsetbaevich

Ajiniyoz nomidagi NDPI "Umumta'lim berish fanlari va masofadan o'qitish"
kafedrası assistent o'qituvchisi, Nukus.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462051>

Yurtimizda olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy sohada, ta'lim yo'nalishdagi islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad- xalqimizning ma'naviy yuksalishiga zamin hozirlash, xususan, yoshlarni insonparvarlik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, axloqiy-estetik jihatdan barkamol insonlar bo'lib etishishlarining ilmiy asoslangan tarbiyaviy tizimini ishlab chiqishdan iborat bo'lib qolmoqda. Tariximiz shuni isbotlaganki, davlat va jamiyatning barqarorligi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, harbiy, madaniy, axloqiy, maishiy, texnologik, axborot kabi omillarning o'zaro aloqasiga bog'liq, bu, birinchi galda, mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy muammolarini echish va maqsad sari yo'naltirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Mazkur tizimning shakllanishi ikkilamchi dialektik jarayon bo'lib, unda murakkablik, kengqamrovlilik va ziddiyat kabi qonuniyatlar o'z ifodasini topgan.

«Ijtimoiy fikr» tadqiqot markazining xulosalariga ko'ra, yoshlarda o'z mamlakati tarixi va ajdodlarining tarixiy merosiga qiziqishning oshishida ijobiy dinamika kuzatilmoqda.

Masalan, so'rov ma'lumotlariga ko'ra, respondentlarning ko'pchiligi (69,5%) o'z Vatani tarixiga qiziqishini ko'rsatishgan. So'rovda yoshlarning o'z mamlakatiga munosabati, ularning vatanparvarlik darajasi quyidagi savol yordamida aniqlandi: Vatan – bu nima? Javoblarning ko'rsatishicha, yoshlar bu tushunchani 51,9% holda «mustaqil O'zbekiston», 26,5% holda «inson tug'ilgan joy», 19,9% holda «o'zi ulg'aygan uy, mahalla, tuman» bilan bog'liqlikda tushunishadi. Tadqiqot respondentlarning ko'pchiligi uchun vatanparvarlik xos ekanligini ko'rsatdi. Ushbu javoblarni yoshlarning o'z xalqi tarixini yaxshi bilish, milliy g'urur tuyg'usining rivojlanganligi, milliy an'analarni hurmat qilish, insonning axloqiylikini belgilovchi bosh sifatlar hisoblanishi haqidagi fikri bilan qiyoslay turib, shunday xulosa qilish mumkinki, yosh o'zbekistonliklar uchun vatanparvarlik va mamlakatning mustaqilligi ularning O'zbekistonga vatan sifatida qadriyatli munosabatini belgilovchi bosh hayotiy yo'nalishlar hisoblanadi. Bu vatanparvarlik nima? degan savolga yoshlarning javoblari bilan tasdiqlanadi. Mutlaq ko'pchilik o'zbekistonlik yoshlarning nuqtai nazari quyidagi javoblarda ifodalangan: «Vatanga muhabbat» – 70,6% (2015 yilda – 63,5%), «Vatanga fidokorona xizmat qilish» – 62,7% (2015 yilda – 59,2%), «Vatan himoyasiga tayyorlik» – 47,5% (2015 yilda – 44,2%). Mamlakat yoshlari uchun o'z xalqining olamshumul shuhratini ko'paytirish – 30,2% (2015 yilda – 23,9%, 2014 yilda – 25,5%, 2013 yilda – 25%), milliy an'analar va urf-odatlariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish – 22,1% (2015 yilda – 22,8%, 2014 yilda – 23,5%, 2013 yilda – 19,3%), Vatan tarixi va madaniyatini bilish – 17,8% (2015 yilda – 19,5%, 2014 yilda – 19,6%, 2013 yilda – 13,3%) bilan bog'liq qadriyatlar ham muhim hisoblanadi[1, 28].

Yosh O'zbekistonliklar vatanparvarligi darajasini baholay turib, har yil o'tgan sari quyidagi nuqtai nazarlarni aniq tanlamoqdalar: «men vatanparvarman» – 54,0%, «men haqiqiy vatanparvarman» – 29,9%. Yoshlarning bir qismi o'z vatanparvarligining shakllanayotganligini ko'rsatmoqda – 13,1% (2015 yilda – 15,7%). O'zbekiston yoshlari ichida, so'rovning ko'rsatishicha, o'zini mustaqil O'zbekistonning vatanparvari emasman, deb hisoblaydigan o'smir va qizlar amalda yo'q.

Ma'lumki, tug'ilib o'sgan yurtiga sadoqat vatanparvarlikni belgilovchi muhim axloqiy sifatlardan biri hisoblanadi. Yoshlar bu tushunchani quyidagicha anglaganlar: «o'z xalqiga muhabbat» – 46,8%, «o'z xalqining baxtli kelajagi uchun kurash» – 38,0%, «o'z xalqining tarixi, madaniyati va an'alarini bilish va hurmat qilish» – 14,6%. Yosh o'zbekistonliklarning milliy o'zligini anglashi xalq urf-odatlarini va an'alarini (66,8%), O'zbekistonning milliy mustaqilligi (59,7%), millatning ma'naviy o'ziga xosligi (58,8%), xalqning boy va mazmunli tarixi (47,2%), milliy tafakkur (37,7%), ajdodlarning buyuk merosi (37,1%), ona tili va milliy madaniyat (35,7%), islom diniga mansublik (10,5%) bilan bog'liqlikda tushuniladi.[2, 29].

Bo'lajak o'qituvchi uchun vatanparvarlik tarbiyasining muhimligi mamlakatimiz xavfsizligi, mudofaa quvvatini mustahkamlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash zaruriyati bilan ham belgilanadi. Shu sababli yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – ta'lim-tarbiya oldida turgan o'ta muhim va mas'uliyatli masala bo'lib qolmoqda.

Mustaqil davlatimizning bugungi bosh vazifalaridan biri – yurtim, elim deb kuyib, yonib yashaydigan vatanparvar komil insonni tarbiyalashdir. Vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish va takomillashtirish insonning tug'ilishidan to umrining oxirigacha davom etadigan jarayondir. Chunki vatanparvarlik tarbiyasi, avvalo, oiladan boshlanadi. Bunda ota-ona o'z farzandlariga ajdodlarimiz tarixi, ularning qahramonligi, jamiyatdagi obro'-e'tibori haqida hissiyot bilan gapirib bermog'i, shu asosida yosh avlodda Vatan tuyg'usini uyg'otmog'i kerak. Haqiqiy syevish, vatanparvarlik – shu ulug' Vatanni syevish, xalq uchun xizmat qilish, jonini fido etishdir. Qaerda bo'lsa ham Vatan, xalq manfaatlari uchunfidokorona kurashuvchi kishigina haqiqiy vatanparvardir.

Xulosa qilganda, haqiqiy vatanparvar inson takabburlikka, faqat o'z manfaatini o'ylovchi shaxs bo'lishga mutlaqo yo'l qo'ymaydi va xalqidan o'z manfaatini ustun qo'ymaydi, hamma vaqt xalq bilan bir jon, bir tan bo'ladi. Agar yoshlar o'z ona-Vatanini syevmasa, unga sadoqat bilan qaramasa, haqiqiy barkamol inson bo'la olmaydi, zero, insoniylikning eng muhim fazilatlaridan biri-vatanparvarlikdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Божович Л.И. Личность и её формирование в юношеском возрасте. Москва. “Владос” 1998. 219-с
2. Замонавий шароитда вatanparvarlik tarbiyasini yanada yuksalтиришning dolzarb masalalari: Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. 2016 йил 20 август. – Б. 232.